

УДК 331.364
DOI

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ГАНИЧ Л.В.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье обосновано значение характера высшего образования для Европы и Центральной Азии, дана оценка подбору и развитию преподавательского состава вузов, проанализировано качество высшего образования в России. Образование помогает человеку раскрыть потенциал, учиться чему-то новому, быть грамотным и нравственным. Если каждый день человек будет добиваться новых высот, самосовершенствоваться, искать ответы на интересующие вопросы, то это обеспечит ему комфортную, яркую, насыщенную жизнь.

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, качество, навыки, развитие, качество, дистанционное обучение, подбор, преподавательский состав.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN EUROPE AND CENTRAL ASIA AS THE MAIN DIRECTION OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

GANICH L.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article substantiates the importance of the nature of higher education for Europe and Central Asia, assesses the selection and development of the teaching staff of universities, analyzes the quality of higher education in Russia, and proposes approaches to improve the quality of education. Education helps a person to reveal their potential, learn something new, and be literate and moral. If every day a person will achieve new heights, improve himself, look for answers to questions of interest, and then this will provide him with a comfortable, bright, eventful life.

Keywords: human capital, education, quality, skills, development, quality, distance learning, recruitment, teaching staff.

Актуальность. В странах с высоким уровнем доходов, к которым относится большинство стран региона Европы и Центральной Азии, в ближайшие десятилетия одного хорошего основного образования будет недостаточно для того, чтобы стать продуктивным участником рынка труда; продуктивным работникам потребуется высококачественное высшее образование.

Образование является принципиальным движущим фактором индивидуального, социального и экономического роста и развития. Оно входит в круг базовых нужд развития человеческой личности и является неотъемлемым правом каждого. Обеспечение как можно более хорошего образования, позволяющего обществу в целом и его членам в отдельности пользоваться экономическими благами страны, располагая более высокими позициями на рынке труда и более высоким доходом.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами человеческого капитала занимаются такие учёные: Капелюшников Р.И., Добрынина А.И., Мясоедова Т.Г., Корчагин Ю.А., Зубарева Ю.А., Шамардина А.Ю., Козырская И.Е., Быченко Ю.Г., Заборовской О.В., Горбунова О.Н., Гладышева А., Кривокора Ю.Н., Кусакина О., Паронян А.А., Пахомова Ю.А., Ищук А.С., Диденко Д.В., Курнышева И.Р., Голованова Е.Н., Хоконов А.А., Баранова И.А., Гарафиев И., Дресвянников В.А., Голованова Е.Н., Кобзистая Ю.Г.

Для исследования сущности и роли института высшего образования в общества большое значение имеют научные разработки ведущих учёных: Т. Веблена, А. Горца, Дж. Коммонса, Р. Коуза, А. Льюиса, К. Менара, Д. Норта, Р. Нуреева и др.

В развитие проблематики обеспечения эффективного функционирования системы образования существенный вклад вносят зарубежные учёные, а именно: Г. Беккер, М. Блауг, Т. Боголиб, В. Бородюк, Х. Боуен, Дж. Стиглиц, Т. Шульц и др.

Целью статьи является обоснование значения качества образования Европы и Центральной Азии.

Изложение основного материала исследования. Теория человеческого капитала накопила достаточный научный инструментарий для чёткого определения сущности, содержания, видов, методов оценки и регулирования этой активной части капитала любой компании. Вопросы человеческого капитала широко обсуждаются в научной, прикладной и учебной литературе. Человеческий капитал как экономическая категория экономики стал одной из центральных экономических концепций, которые позволяют нам описывать и объяснять многие экономические процессы через призму человеческих интересов и действий.

Состав производительных сил и капитала, образование и распределение доходов, экономический рост и национальное богатство адекватно отражаются в экономической науке с использованием категории «человеческий капитал».

Человеческий капитал – это сложное, разнообразное и меняющееся явление. Исследователи человеческого капитала акцентируют внимание на его различных аспектах, что определяет разные подходы к определению его сущности и содержания.

Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, включая образованную часть трудовых ресурсов, знаний, инструментов для интеллектуальной и административной работы, сосуществования и рабочей среды, гарантирующих человеческому капиталу эффективное и рациональное функционирование как фактор продуктивного развития.

Вопросам исследования понятия человеческого капитала посвятили свои работы такие учёные:

Дресвянников В.А. считает, что человеческий капитал – совокупность приобретённых знаний, навыков, опыта и ценностей, которые влияют на экономическую продуктивность человека и повышают его шансы на рынке труда в части оплаты и условий труда [1].

Голованова Е.Н. даёт своё определение. Человеческий капитал – совокупность благ, полученных благодаря образованию и практическому опыту способностей и качеств человека, применяемых в процессе производства и обслуживания [2].

Кобзистая Ю.Г. определяет «человеческий капитал» – это сложная категория, состоящая из профессиональных знаний и потенциала человека (работника) или трудового коллектива, направленная на получение сверхприбыли и обеспечение процесса воспроизводства [3].

Человеческий капитал сегодня – важная социально-экономическая категория. В большинстве случаев эта категория используется для описания качественных характеристик работников. Основные аспекты человеческого капитала особенно активны, когда речь идёт об освоении профессии и основных профессиональных навыках. Ответ на это явление – одна из главных образовательных концепций современности: образование в течение жизни.

Образование, опыт и навыки человека имеют социально-экономическую ценность для работодателей и всего государства. Инвестиции в образование, которые представляют собой инвестиции в человеческий капитал, улучшают качество рабочей силы, увеличивают доходы населения и увеличивают отдачу в секторах экономики.

Образование является важным элементом развития страны, социального развития и сокращения социального неравенства. Таким образом, оно является стандартом для экономически развитых стран и ориентиром для развивающихся стран, одновременно являясь эффективным механизмом преодоления социальных барьеров и повышения человеческого потенциала.

Высшее образование в Европе и Центральной Азии по общемировым меркам отличается высоким уровнем и качеством. Но в пределах региона наблюдается неоднородная картина.

Совершенствование системы высшего образования является важнейшей задачей для Центральной Азии (Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана); Закавказья (особенно, Азербайджана и Грузии); Западных Балкан (особенно Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории и Республики Северная Македония); а также Болгарии, Румынии и Турции. Некоторым из этих стран повышение качества высшего образования может помочь удерживать у себя высококвалифицированные кадровые ресурсы в условиях непрекращающейся эмиграции.

Странам с низкими показателями охвата высшим образованием стоит обратить внимание на муниципальные колледжи как пример учреждений, обеспечивающих расширенный доступ в вузы в Канаде, Германии и США. Не все специальности требуют четырёх- или пятилетнего обучения в вузе; при необходимости, многие студенты могут пройти двухлетнее обучение в муниципальном колледже

до перехода в четырёхгодичный колледж, что позволяет экономить значительные суммы денег на оплату обучения. Обширный обзор данных по США показывает, что муниципальные колледжи повышают общий уровень образования населения и обеспечивают возможности получения более высокой зарплаты, даже для студентов, не завершивших полный курс обучения для получения степени. Многие из муниципальных колледжей также выдают свидетельства о профессиональной и краткосрочной подготовке специалистов в наиболее востребованных областях, включая информационные технологии, электронику, бухгалтер и банковское дело. Такие свидетельства и дипломы тоже обеспечивают возможность получения более высоких заработков, особенно для женщин, и большой отдачи от инвестиций в краткосрочно перспективе [4].

В условиях увеличения удельного веса дистанционного обучения некоторым учебным заведениям может показаться привлекательной возможность организовать дневное обучение на таких краткосрочных курсах в дистанционной форме. Показатели работы Массовых открытых онлайн курсов (МООК) обнаруживают большой отток – более 90% слушателей бросают обучения на курсах МООК Гарвардского университета и Массачусетского технологического института. В Европе и Центральной Азии лишь 5% слушателей МООК завершают обучение, предусмотренное программой. Более того, на онлайн-курсах (в отличие от очных курсов) успеваемость ниже среди студентов из малообеспеченных семей. Стратегии перехода на дневную форму обучения в режиме онлайн, особенно в рамках программ, предусматривающих получение высшего неуниверситетского (профессионального) образования, должны весьма осторожно применяться с учётом потенциальных последствий для равнодоступности образования.

Например, опыт показывает, что аудиторные эксперименты повышают успеваемость студентов курса бакалавриата по экономике, особенно, если используются технические исследования. Также опыт показывают, что по сравнению с традиционными аудиторными лекциями, совместное (групповое) обучение повышает успеваемость. Как и очное обучение, обучение в онлайн-режиме, чтобы быть плодотворным, должно быть основано на взаимодействии.

Педагогические инновации обеспечивают повышение успеваемости, но при этом требуют дополнительных усилий от преподавателей, которые должны адаптировать эти новые стратегии для их эффективного применения. Включение педагогической подготовки и альтернативных педагогических подходов в магистерские программы может быть менее затратным способом обеспечения будущих преподавателей необходимыми инструментами и навыками преподавателей высокого класса. Для этого можно включить педагогические требования в магистерские программы, которые сейчас фокусируются преимущественно на исследовательской работе [4].

Соискателям необходимо дать достаточно много времени и ресурсов для формирования у них педагогических навыков в ходе проведения исследований. В Великобритании соискатели докторских степеней должны получить сертификат преподавателя в процессе своей дипломной работы. Улучшение образовательной среды также может помочь повысить успеваемость студентов вузов. Результаты ряда исследований показывают, что при увеличении размера групп отстающие студенты часто отсеиваются, а образовательные результаты резко снижаются. Инвестиции в инфраструктуру, необходимые для сокращения размеров групп студентов в высших учебных заведениях, могут требовать очень высоких затрат и принятия стратегического решения всех заинтересованных сторон.

Следует отметить и проанализировать качество высшего образования в России.

Несмотря на все проводимые реформы, качество высшего образования в России остаётся серьёзной проблемой. В 2014 году министр образования Дмитрий Ливанов заявил, что качество высшего образования в России не растёт, несмотря на то, что с 2000 года финансирование увеличилось в двадцать раз.

По словам Ливанова, это устаревшая система управления в российских вузах, а также низкая доля иностранных преподавателей, имеющих достойную квалификацию. Невысокая академическая репутация и низкий рейтинг наших вузов в мировом академическом сообществе объясняются слабой интернационализацией. Также среди причин Ливанов назвал плохую инфраструктуру, в которую долгие десятилетия не инвестировались серьёзные ресурсы.

Такая оценка Министра образования вполне объяснима. В рейтинг лучших в мире вузов QS World University Rankings входит двадцать один российский вуз. Лидером являются: МГУ имени М.В. Ломоносова, занимающий сто четырнадцатое место, СПбГУ (двести двадцать третье место) и МГТУ им. Н.Э. Баумана (триста двадцать второе место).

Каковы же тенденции и перспективы развития высшего образования в России? Среди основных можно выделить интернационализацию высшего образования и повышение мобильности преподавателей и студентов, возможность более широкого обмена опытом, зарубежных стажировок.

Усиление практической направленности обучения, внедрение практических дисциплин в образовательные программы, привлечение практикующих преподавателей. Среди образовательных организаций, которые наиболее быстро реструктурируют под новые требования законодательства и работодателей, следует выделить Институт международных экономических отношений.

Помимо курсов, предлагаемых по программе, студенты могут посещать мастер-классы от специально приглашённых специалистов. Среди спикеров вы встретитесь с известными представителями науки, культуры, банковского дела и других сфер бизнеса. Программы обучения основаны на актуальных требованиях современных работодателей. Мастер-классы и семинары проходят с участием известных деловых людей, менеджеров, руководителей крупных компаний и политиков.

Использование мультимедийных технологий, систем визуализации в учебном процессе, повсеместное внедрение технологий дистанционного и онлайн-обучения и, как следствие, рост популярности дистанционного образования. Целевая аудитория дистанционного обучения – это взрослые люди, занимающиеся профессиональной деятельностью и желающие получить прикладные знания для карьерного роста.

Дистанционное обучение незаменимо в удалённых городах, где зачастую нет другого способа получить желаемое образование. Стоит отметить, что программы дистанционного обучения намного дешевле аналогичных образовательных курсов, проводимых по традиционной системе.

Подбор и развитие преподавательского состава вузов имеет значительные потенциальные последствия для качества образования и образовательных результатов. Качество работы преподавателей часто зависит от того, что прописано в их трудовых договорах. Наём преподавателей на условиях частичной занятости или привлечение внештатных преподавателей является значительно менее жёстким подходом, чем наём штатных преподавателей на условиях полной занятости.

Важно направлять ресурсы на привлечение более квалифицированных преподавателей и стимулировать их с помощью систем должностных повышений за высокие показатели работы и финансового поощрения высоких показателей. Опыт показывает, что наличие стимулов к улучшению результатов работы преподавателей способствует улучшению образовательных результатов студентов [4].

Ещё одним аспектом высшего образования, на который странам следует обратить внимание, является соответствие международным стандартам. Переход к системе «трёхлетний Бакалавриат плюс двухлетняя магистратура», сформированной в рамках Болонского процесса, повысил спрос на высшее образование, особенно среди учащихся из малоимущих семей с высокой успеваемостью, что продемонстрировано в разных публикациях на примере Италии и Португалии. Самое главное, чтобы страны продолжали работу по обеспечению соответствия с этим процессом. Программы двойных степеней вузов разных стран тоже могут помочь повысить качество.

Однако пересмотр учебных планов, педагогические инновации и политика найма преподавателей не дадут желаемого результата, если они не будут дополняться целенаправленной политикой совершенствования управления учебными заведениями. И, действительно, одно исследование показало, что управление является самым важным детерминантом эффективности работы вузов. Ключевое условие – самостоятельность в разработке и реализации образовательных программ и в управлении ресурсами

Все инвестиции в высшее образование должно осуществляться с учётом важности непрерывного образования в ближайшие десятилетия. В связи со старением населения региона потребуются инвестиции в образование людей, которые уже получили формальное образование, чтобы обеспечить их активное долголетие. Стремительный технический прогресс с появлением новых технологий означает, что людям придётся учиться тому, как учиться, переучиваться, разучиваться и учиться вновь. Вузы играют ключевую роль в этом отношении, поскольку они находились и находятся на переднем крае создания инновационных программ для взрослого населения, не предусматривающих присвоение степеней. Но создания образовательных возможностей для взрослых недостаточно, если они не востребованы. Необходимы инновационные механизмы финансирования для стимулирования спроса на непрерывное образование.

Инвестиции в образование – это не только трата денег на обучающие семинары. Необходимо инвестировать в собственное образование. Здесь всё очень просто, знания – это основа любого бизнеса, а инвестирование в повышение собственных навыков (успешное завершение платного образования, посещение обучающих семинаров и т.д.), создание основы для карьерного роста (или, если мы говорим о развитии собственного бизнеса, например, инвестиции) может помочь вам расширить свой бизнес или улучшить свои бизнес-знания). Инвестиции в обучение вкладываются с целью дальнейшего увеличения собственного дохода за счёт лучшего владения выбранной профессией. В этом случае «вложение» может означать не только деньги, но также время и усилия, затраченные на обучение. Практика

показывает, что только сочетание факторов (вложение средств, усилий и времени) может дать значимый результат. Предоставляя каждому возможность получить образование в любой момент жизни, государство способствует активному накоплению и воспроизводству качественного человеческого капитала. Принятие и распространение принципа непрерывного образования, и создание условий для его реализации может сделать существующую систему образования продуктивным инструментом развития страны как в экономическом, так и в социальном измерениях.

В настоящее время образование, как всегда, направляет жизнь человека, влияет на формирование его мировоззрения, гарантирует преемственность языка и традиций, тем самым способствуя консолидации общества, формированию национальной идентичности и сохранению национальной культуры. Образование играет ключевую роль в жизни человека, ведь благодаря ему люди могут достигать поразительных высот, строить карьеру, быть востребованными и профессиональными специалистами в своей области. Образование помогает человеку раскрыть свой потенциал, узнать что-то новое, быть грамотным и нравственным. Если каждый день достигать новых высот, то это подарит человеку комфортную, яркую и насыщенную жизнь.

Затраты в развитие и образование человека начинаются с самого детства: детский сад, школа, образовательные кружки, подготовительные курсы, институт. Поэтому основная часть инвестиций приходится именно на начало жизни, но это не значит, что в дальнейшем человек не учится. Процесс развития продолжается и в дальнейшем, по мере того как сотрудник получает необходимый опыт работы, выполняя свои должностные обязанности и общаясь с коллегами, а также в форме повышения квалификации, переподготовки кадров и т.д. Основными инвесторами выступают: государство, регион, предприятие, домохозяйство. При этом каждый из них преследует определённые цели [5].

Решение проблем человеческого развития в стране зависит от решения задач – предотвращение дальнейшей деградации научной и социальной инфраструктуры, переориентация бюджетной политики на социально-гуманитарные цели и нужды науки, действительно приоритетное финансирование науки, образования. Человек должен стать главным приоритетом развития страны и главным фактором этого развития [6].

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Человеческий капитал – один из самых неотъемлемых активов, которым может обладать человек. Физический капитал может быть уничтожен, финансовый капитал может быть конфискован, но человеческий капитал не может быть отделён от его владельца, пока он или она находится в хорошем состоянии. В этом смысле человеческий капитал является основным активом, который делает граждан продуктивными членами общества и создаёт возможности для процветания их стран. Образование и обучение – индикаторы престижа, символ более высокого социального статуса.

Высшее образование – это не только подготовка квалифицированных специалистов, способных работать в мире технологических изменений, но и обучение таких людей, которые могут ориентироваться в мире новых социальных технологий, затрагивающих их интересы и интересы многих других. Человек, получивший высшее образование, становится не только специалистом, он строит свой собственный человеческий капитал. Чем больше знаний, навыков и умений накоплено человеком в процессе воспитания, формального и неформального образования, тем выше качественный уровень человеческого капитала, тем больше вероятность получения более высокого дохода и высокого уровня жизни.

Также не можем недооценивать роль образования как источника культурных традиций и значения. Человек входит в образовательный процесс определённых навыков и умений, в дальнейшем он сам становится носителем культуры, которую он затем передаёт новому поколению, в то время как культура труда – один из важнейших факторов при определении уровня производительности.

Роль образования в современном обществе очень велика. Она заключается в том, что образование является важнейшим каналом социальной мобильности: хорошее образование и профессиональная подготовка помогают человеку достичь высоких социальных позиций и, наоборот, необразованность может оказать сдерживающее воздействие на социальный рост.

Список использованных источников

1. Дресвянников В.А. Комплексная методология оценки человеческого интеллектуального капитала / В.А. Дресвянников. – М.: КноРус, 2017. – 605 с.
2. Инвестиции в человеческий капитал предприятия / Е.Н. Голованова, С.А. Лочан, Д.В. Хавин. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 959 с.
3. Кобзистая Ю.Г. Человеческий капитал: понятие и особенности / Ю.Г. Кобзистая // Фундаментальные исследования. – 2018. – № 2. – С. 118-122.

4. Декларация Всемирной Антикризисной Конференции // Новые Макроэкономические Реалии – Астана (Казахстан). – 2013 год.

5. Самсонова О.В. Проблемы управления образованием. Инвестиции в образование / О.В. Самсонова // Государственное управление. Электронный вестник. – № 16. – 2008.

6. Роль государства в экономическом росте и социально-экономических реформах // Доклад о развитии человеческого потенциала в России [под ред. С.Н. Бобылёва]. – М.: Весь Мир, 2003.

УДК 331:004.9

DOI

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

ГОНЧАРОВ В.Н.,
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика;
ГАЛЬЧЕНКО К.А., преподаватель
ГОУК ЛНР «Луганская государственная
академия культуры и искусств
имени М. М. Матусовского»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье проанализировано место и роль человеческого капитала в условиях функционирования и развития информационной экономики. Представлена трансформация концепций относительно управления человеческим капиталом. Дана оценка новым сферам и формам занятости. Обозначены перспективы развития человеческого капитала в цифровой экономике. Представлены основные профессиональные качества современных специалистов. Определены приоритетные задачи государства в части накопления и развития человеческого капитала. Исследованы изменения конъюнктуры рынка труда в современных реалиях развития информационного общества. Проанализированы вызовы и угрозы становления информационной экономики для развития человеческого капитала. Определены перспективы инвестирования в человеческий капитал.

Ключевые слова: человеческий капитал, информационная экономика, удалённая работа, информатизация, цифровизация, технологии, эффект.

HUMAN CAPITAL IN THE INFORMATION SYSTEM

GONCHAROV V.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department
SEE HE LPR «Lugansk State Agrarian University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic;
GALCHENKO K.A., Lecturer
SEEK LPR «Lugansk State Academy of Culture
and Arts named after M. M. Matusovsky»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. The place and role of human capital in the functioning and development of the information economy were analyzed. The transformation of concepts regarding human capital management was presented. The assessment of new areas and forms of employment was given. The prospects for the development of human capital in the digital economy were outlined. The main professional qualities of modern specialists were presented. Priority tasks of the state in terms of accumulation and development of human capital were defined. The changes in the labor market situation in the modern realities of the development of the information society were investigated. The challenges and threats of the information economy development for the development of human capital were analyzed. The prospects of investing in human capital were determined.

Keywords: human capital, information economy, remote work, informatization, digitalization, technology, effect.